

ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИ МЕЪМОРЧИЛИК ВА САНЪАТНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ДАРАЖАСИ

Савриев Ж.Ф.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент в.б.

Навоий Инновациялар Университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11154324>

Ватанимиз тарихида темурийлар даврининг том маънода миллий ва маънавий уйғониши (иккинчи Ренесанс даври) сифатида намоён бўлиши, жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти билан биргаликда маданий юксалишга эришиши Амир Темур номи билан чамбарчас боғлиқдир [1] Негаки бу тенгсиз сиймо қудратли, яхлит салтанатни барпо этиш, унинг ҳар томонлама равнақини таъминлаш баробарида маънавий-маданий ҳаётнинг ҳам гуркираб ривожланишига илм-урфон, адабиёт ва санъат соҳаларининг ўсишига, бу жабҳа соҳибларининг истеъдоди ва ижодкорлигининг камолотига беназир раҳнамолик кўрсатди. Амир Темур даврида Ўрта Осиёнинг мустақил бир давлат қилиб бирлаштирилиши мамлакатнинг иқтисодий-маданий тараққиётига ижобий таъсир кўрсатади. Илм-фан, адабиёт ва санъат, ҳунармандчилик ва меъморчилик равнақ топди. Мамлакат ва пойтахт Самарқанднинг ободончилиги йўлида маҳаллий ва чет мамлакатлардан кўплаб фан ва санъат ахллари, ҳунарманд меъморларни ва мусаввирларни тўплади. Бу ўринда Амир Темур, Шохруҳ Мирзо, Улуғбек, Бойсункур Мирзо сингари сиймоларнинг шахсий ибрати таҳсинга лойиқдир.

Муҳаммад Тарағай Улуғбекнинг тарихдаги алоҳида муҳим ўрни унинг давлат ҳукмдори сифатидаги кўп йиллик фаолиятидан кўра ҳам кўпроқ буюк олимлик, илму урфон ҳомийси бўлган. Чунки, у ўзининг ақл-заковати, жўшқин ҳаётининг асосий қисмини илму фан равнақига бағишлади, шу соҳадаги катта кашфиётларга бош бўлди. Улуғбек замонида бунёд этилган Самарқанд, Бухоро, Ғиждувон, Шош ва бошқа шаҳарлардаги масжиду мадрасалар, илм масканлари жумладан Самарқанд яқинидаги барпо этилган тенги йўқ илм кошонаси Расадхона булар унинг юксак даражада маърифатпарвар донишманд ҳукмдор бўлганлигидан далолат беради.

Мирзо Улуғбек айниқса фаннинг астрономия, математика, геометрия сингари муҳим соҳаларида катта ижод қилди ва ўзидан илмий мерос қолдирди. Унинг кўп йиллик заҳмати меҳнати ижодий изланишлари маҳсули бўлган машҳур “Зижи Кўрагоний” асари олимга жаҳоншумул шуҳрат келтирди. Самарқанддаги Улуғбек расадхонаси меъморий санъатнинг ноёб ёдгорлигидир. Расадхона диаметри 48 метрли айлана шаклда бўлиб, уч

каватлидир. Улуғбек томонидан тузилган “ЗИЖ” астрономик жадваллари Европанинг барча абсерваторияларида асосий қўлланма бўлиб хизмат қилган. Мирзо Улуғбек ижтимоий-гуманитар фанлар соҳасида ҳам ўз истеъдодини намоён эта олган забардаст шоҳ ва аллома ҳисобланади. Унинг қаламига мансуб “Тарихи арбаин улус” (Тўрт улус тарихи) асари ҳеч шубҳасиз, тарих ва тарихшунослик фанида қимматли манбалардан бири ҳисобланади. Мирзо Улуғбек илм-фан ва маданият раҳнамоси сифатида истеъдод соҳибларига моддий ва маънавий жиҳатлардан ғамхўрлик кўрсатди шунингдек уларга устозлик қилиб уларни ўз отасидек вояга етказди [2].

Улуғбек даврида Боғи майдонда турли ўсимликлар экилиб, Боғча номли боғ барпо этилган. Темур Самарқанд атрофида Бағдод, Султония ва Шероз номли қишлоқлар қурдиради. Улуғбек даврида Самарқанднинг Регистон майдони шаклланди, «Масжиди Муқаттаъ», 210 гумбазли Кўкалдош жомье масжиди қад кўтарди. Шохизиндада айрим мақбаралар, Шаҳрисабзда Кўкгумбаз масжиди, «Чилустун» ва «Чиннихона» саройлари унинг даврида қуриди. XV асрнинг иккинчи ярмида Самарқандда Хўжа Аҳрор мадрасаси, Ишратхона, Оқсарой мақбаралари бунёд қилинди. Темур ва Улуғбек даврида қўйчилик ва йилқиччиликка алоҳида эътибор берилган. Тоғ-кон ишлари йўлга қўйилиб, турли маъданлар қазиб олиниши туфайли хунармандчилик ривожланган. Ободончилик, сугорма деҳқончиликнинг ривожланиши иқтисодий ҳаётда муҳим соҳа-хунармандчилик, савдо ва товар- пул муносабатларининг тараққиётига ижобий таъсир кўрсатди. Хунармандчилик тармоқларининг кўпайиши туфайли шаҳарларда хунармандчилик маҳаллаларининг сони ортиб, янги бозор расталари, тим ва тоқлар қурилди. Тўқимачилик, кулолчилик, чилангарлик, темирчилик ва бинокорлик соҳалари асосий ўрин тутган. Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Шохруҳия, Термиз, Шаҳрисабз, Карши шаҳарларида янги хунармандчилик маҳалалари қурилиб, савдо марказига айланди. Ип, жун, каноп толасидан газмоллар тўқилган. Ипакдан шойи газламалар атлас, кимхоб, банорас, духоба, ҳоро, дебо каби газмоллар тўқилган [3].

Амир Темур ва Улуғбек даврида тасвирий санъат турли йўналиш бўйича юксалди. Ислонда жонли нарсалар тасвирига сиғинмаслик тасвирий санъатда нақшнинг равнақиға сабаб бўлди. Ўрта Осиёда араблар босқини туфайли тўхтаб қолган деворий суратлар ва умуман тасвирий санъат Темур ва Улуғбек даврида янги шакл ва мазмунда тикланди. Хаттотлик қўлёзма адабиётнинг ажралмас бир қисми ҳисобланган. Миниатюра- тасвирий санъатга ҳам аввало нақш сифатида қаралган. Темурийлар даврида тикланган деворий суратлар эса XVI асрда яна тўхтаб қолди. Самарқанддаги Темурийларнинг сарой-

қароргоҳларида қабул маросимлари, жанг воқеалари, ов манзаралари, халқ байрамлари тасвири туширилган деворий суратлар бўлган. Темур, ўғиллари, набиралари, аёллари ва канизаклари тасвири бу деворий суратларда акс эттиришган Улуғбек даврида ҳам деворий суратлар мавзу жиҳатдан ранг-баранг бўлиб, услубий жиҳатдан миниатюра жанрига яқин бўлган. Бу даврда қайта кўчирилган Абдурахмон ас Сўфийнинг (X аср) фалақийетга оид асарига ишланган бир суратда Андромеда юлдузлар туркуми Чочлик аёл қиёфасида тасвирланади. Самарқанд расадхонасида эса тўққиз фалак кўриниши, етти гардиш, етти юлдуз-ёритқич даража, вақт бўлимлари, Ер юзининг етти иккими тасвирланган. Темур даврида қурилган Ширинбека оға, Бибихоним, Туман оға обидаларида наққошлик ва хаттотлик билан бирга тасвирий лавҳалар ҳам мавжуддир. Ширинбека оға мақбарасида тасвир кўп рангларда, қолган ички бино деворларида оқ ва мовий рангдаги табиат манзаралари тасвирланади.

Хаттотлик санъати тараққиётига XV асрда анъанавий насхи, кувфий, деворий хатлари билан бирга пештоқларни безовчи сулс ва тезкор-настаълик ноёб қўлёзма асарлар кўчириладиган махсус устахоналар китоботчиликнинг равнақига ижобий таъсир кўрсатди. Самарқанд мактаби миниатюрачилари вакиллари композиция яратиш ва манзара тасвирида маҳоратлидирлар. Улуғбек даврида машҳур бўлган хаттот ва мусаввир асли Обивардлик Султон Али Бовердий миниатюралари чизиқларнинг кескинлиги, рангларнинг ёрқинлиги билан ўзига хосдир. Самарқанд мактабига хос бўлган 18 та миниатюра Низомийнинг “Хамса” асарига ва 49 та миниатюра «Шохнома» асарига ишланган бўлиб ҳозир Туркия кутубхонасида сақланади. Улуғбек даврида ас Сўфийнинг «Силжимас юлдузлар рўйхати» асарига ишланган миниатюраларда хариталар қизил ва қора доиралар билан катта ва кичик юлдузларнинг жойлашиши кўрсатилган бўлиб, график тарзда ранг бермай, қора сиёҳда чизилган. Юлдуз туркуми оддий халқ вакили қиёфасида тасвир этилади. Мовароуннахрда Улуғбек даврида кўплаб форсий ва туркий ижодкорлар тўпланди. Адабий муҳитни бевосита, Улуғбекнинг ўзи бошқарар, Самарқандда ўша даврнинг энг яхши шоирлари йиғилган эдилар. Улуғбек кутубхонасидаги китобларнинг сони 15 мингдан ортиқ бўлган [4].

Шоирларнинг сардори («Малик ул-калом») қилиб Мавлоно Камол Барахший тайинланган эди. Саккокий ўз қасидаларидан бирида Улуғбекнинг шеър ёзишини ва унинг шеър ҳақидаги тушунчаси юқори бўлганлиги таъкидлаб ўтган. Улуғбек Хуросондаги ижодкорлар билан ҳам дўстона муносабатда бўлган. У Лутфий шеърларини XV асрнинг машҳур шоири Салмон Соважий шеърлари билан тенг кўрган. Мумтоз шоир билан тенглаштириш Лутфий учун катта шараф эди. Улуғбек саройидаги энг обрўли

Ўзбек шоири Саккокийнинг лирик шеърлари билан бирга ўзбек тилидаги қасидалари ҳам бу шеърий жанрнинг сезиларли ютуғи бўлди. Навоий «Мажолисун-нафоис» тазкирасида кўпроқ хуросонлик шоирлар ҳақида маълумотлар берса, Давлатшоҳ Самарқандий «Тазкират уш-шуаро» асарида ўтмишда ўтган ижодкорларга тўхталади. Яқинда маълум бўлган Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозийнинг «Фунул Ул Балоға» (1437 й.) асари темурийлар даври Мовароуннахрдаги адабий ҳаётни ўрганиш имкониятларини очди [5]. Улуғбек яратган боғлар чорбоғ кўринишида шакллантирилган. Боғлар ичида икки хил манзарали муҳит: серсоя ёпиқ ва соясиз очик яшил муҳитни кузатиш мумкин бўлган. Ҳар иккала муҳит-микроиклим орасидаги ушбу фарқ туфайли боғда ёзнинг жазирама иссиқ кунлари ҳам енгил шабада тўлқини сезилиб турган. Боғларда мевали ва мевасиз дарахтлардан ташқари, турли хил гуллар ва кўкатларга ҳам кенг ўрин берилиб, улар учун алоҳида жой ажратилган. Боғларда гуллар шундай экилганки, бири очилиб турса, иккинчиси гуллай бошлаган [6].

Адабиётлар:

1. Мансуров У.У., Тўхтабаев А.Ш. Ўзбекистоннинг маданияти ва санъати тарихи.-Тошкент: Ўзкитобсавдо нашриёт матбаа ижодий ўйи, 2021.-Б.184.
2. Равшанов Р. Амир Темур сулоласи.-Тошкент: Янги авлод, 2015.-б.17.
3. Булатов М.С.Обсерватория Улуғбека в Самарканде // Историко математические исследования XVIII, 1986.-С.192-216.
4. Тўраев Б.О. Муҳаммад Тарағай Мирзо Улуғбек.-Тошкент: Наврўз, 2018.Б.26.
5. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға (Бодлиан кутубхонасида сақланувчи Elliott № 127 рақамли кўлёзма).
6. Аҳмедов А. Улуғбек Муҳаммад Тарағай. – Тошкент: O'zbekiston, 2011. б. 36.